

ПОНЯТИЕ И ПОТЕНЦИАЛ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В СФЕРЕ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ

THE CONCEPT AND POTENTIAL OF TECHNICAL MEANS IN THE FIELD OF PROTECTION AND PROTECTION OF INTELLECTUAL RIGHTS

СПИРИДОНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,

магистрантка,

Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина.

SPIRIDONOVA OLGA VLADIMIROVNA,

master's student,

Leningrad State University named after A.S. Pushkin.

В рамках предлагаемой статьи автором исследуется вопрос о том, что следует подразумевать под техническими средствами, в контексте охранения и защиты интеллектуальных прав, а также пределы их применения и различия между техническими средствами охраны и техническими средствами защиты. Охарактеризовано понятие технических средств защиты авторских прав. Указаны способы защиты авторских прав техническими средствами, выделенные в соответствии со ст. 12. ГК РФ. В результате проведенного исследования сделан вывод, что существующий институт технических средств защиты авторских прав требует существенной реформы.

Within the framework of the proposed article, the author explores the question of what should be meant by technical means in the context of the protection and protection of intellectual rights, as well as the limits of their application and the differences between technical means of protection and technical means of protection. The concept of technical means of copyright protection is characterized. The methods of copyright protection by technical means allocated in accordance with Article 12 of the Civil Code of the Russian Federation are indicated. As a result of the conducted research, it is concluded that the existing institute of technical means of copyright protection requires significant reform.

Ключевые слова: *интеллектуальные права, охрана прав, технические средства защиты, технические средства охраны.*

Key words: *intellectual rights, protection of rights, technical means of protection, technical means of protection.*

Техническое и технологическое развитие как в мировом, так и в масштабе отдельно взятого государства, открывает новые возможности и перспективы внедрения новых и эффективных решений разного рода прикладных задач во всех сферах деятельности человека. Данная тенденция также затронула сферу правового регулирования интеллектуальных прав, а также правоотношения, связанные с их охраной и защитой, что было учтено законодателем, в результате чего была сформулирована ст. 1299 ГК РФ, которая внедряет в сферу правоотношений, связанных с объектами авторского права, их охраной и защитой понятие технических средств.

В соответствии с позицией законодателя, под техническими средствами защиты авторских прав признаются «любые технологии, технические устройства или их компоненты, контролирующие доступ к произведению, предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, которые не разрешены автором, либо иным правообладателем в отношении произведения» [2].

Прежде всего, необходимо отметить, что в сущности речь идёт не о защите техническими средствами авторских прав, а об их охране. Среди учёных продолжаются споры о том, как соотносятся понятия охрана и защита, в какой форме они проявляются и какое влияние оказывают на общественные отношения, однако зачастую это затрагивает какие-то частные случаи. В целом подавляющее большинство исследователей согласны с тем, что защитные правоотношения вытекают из охранных отношений, выступают в качестве их структурного элемента.

Об условной вторичности правоотношений, связанных с защитой права также говорит А.В. Милькова, указывая, что защита права «представляет собой охранительную подсистему гражданско-правового регулирования» [4].

Аналогичный подход также использует Л.Н. Вахрамеева, которая отмечает, что «различаются охрана и защита абсолютных прав и свобод в зависимости от состояния абсолютного права либо свободы индивида: если абсолютные права, либо свободы нарушены (путем лишения), или совершено покушение на их нарушение (путем покушения на лишение либо на ограничение) – действует механизм защиты; если абсолютные права либо свободы не нарушены и отсутствует покушение на их нарушение – действует механизм охраны» [1].

Вместе с тем заметим, что рядом учёных также высказывается мнение о том, что разделяемые остальными исследователями охрана и защита должны быть объединены в понятие «защита права», так как понятие «охрана права» в целом является не характерным термином для законодателя [6]. Однако мы согласны с позицией ранее указанных исследователей, разграничивающих понятия охраны и защиты права. В целом ситуацию, сложившуюся в части споров о соотношении и содержании понятий «охрана права» и «защита права», достаточно умело, с теоретической точки зрения, разрешает В.А. Лебедев, который отметил, что «» [3, с. 84].

То есть нормами ст. 1299 ГК РФ регулируется именно охрана авторских прав, а не защита, так как в силу содержания правовой нормы технические средства направлены на обеспечение легального режима произведения, а не на обеспечение защиты нарушенного интеллектуального права.

В части 2 указанной нормы устанавливаются абсолютные обязательства третьих лиц, связанные с применением автором, либо иным правообладателем, технических средств охраны авторских прав. Законодателем устанавливается, что все лица, не являющиеся автором, либо иным полномочным правообладателем, в отношении конкретного произведения, под угрозой возмещения убытков, либо выплаты компенсации, в порядке, предусмотренном ст. 1301 ГК РФ, не вправе совершать какие-либо действия, направленные на устранение ограничений, установленных посредством технических средств охраны авторских прав автором, либо иным правообладателем, а также распространять в любой форме технологии, технические устройства, либо их компоненты, которые позволяют обходить действие технических средств охраны, приводят такие средства в негодность.

Анализ указанных положений также говорит в пользу того, что в ст. 1299 ГК РФ законодателем подразумевается именно охрана техническими средствами авторских прав, так как речь идёт о пределах реализации неограниченным кругом лиц использования произведения, устанавливаемых автором, либо иным правообладателем произведения, что, в сущности, образует правовой статус произведения, его «нормальное» состояние в гражданском обороте.

В ч.4 ст. 1299 ГК РФ также указывается, что в случаях, когда в силу прямого указания закона допускается использование произведения без согласия автора, либо иного правообладателя, а также без выплаты указанным лицам вознаграждения за использование произведения, лица, намеренные использовать произведение, однако в силу воздействия технических средств охраны не могущих соответствующим образом использовать произведения, вправе требовать от автора, либо иного правообладателя, снятия соответствующих ограничений, либо предоставить возможность использования произведения без технических средств охраны. Необходимо отметить, что законодателем такие случаи перечисляются в ст. ст. 1274 (ч. 1 -3) и ст. 1278 ГК РФ, что порождает ограниченный перечень оснований для выдвижения такого требования в адрес автора, либо иного правообладателя, а также ограничивает круг субъектов, у которых такое право может возникнуть.

Под техническими средствами защиты авторских прав, соответственно, необходимо понимать совокупность любые технологии, технические устройства или их компоненты, направленные на реализацию защиты нарушенного права, восстановление правового положения, существовавшего до момента нарушения права, либо пресечение действий, которыми нарушаются интеллектуальные права.

То есть, если технические средства охраны интеллектуальных прав направлены на реализацию воли автора о порядке и пределах использования его произведения, то средства защиты направлены на реализацию защиты прав. Однако возникает обоснованный вопрос о том, посредством конкретно каких мер реализуется защита техническими средствами интеллектуальных прав авторов и иных правообладателей. Мы считаем в данном случае целесообразно применить подход законодателя, использованный при формулировке положений о технических средствах охраны авторских прав. То есть технические средства защиты, равно как и средства охраны, направлены не реальное воплощение юридической реакции автора, либо иного правообладателя, на юридические раздражители внешней среды. Так реализация технических средств ограничения копирования текста произведения автором, вне зависимости от того, опубликовано ли произведение по открытой лицензии, либо распространяется в рамках ограниченной лицензии конкретным издателем, направлено на реальное воплощение воли автора об установлении правового статуса своего произведения в части его использования третьими лицами, ограничив их возможность осуществлять копирование текста.

Соответственно технические средства защиты авторских прав также следует рассматривать в качестве воплощаемой техническими средствами юридической значимой реакции автора, либо иного правообладателя, на внешние раздражители, связанные с нарушением интеллектуальных прав указанных субъектов. Заметим, что защита интеллектуальных прав техническими средствами может осуществляться способами, допускающими реализацию непосредственно уполномоченными субъектами, так как современный уровень цифровизации не позволяет автоматизировать процесс использования мер пресечения и принуждения в отношении лиц, нарушающих авторские и иные интеллектуальные права. Анализ ст. 12. ГК РФ позволяет выделить следующие способы защиты авторских прав техническими средствами:

- Восстановление положения существовавшего до нарушения права и пресечение действий, нарушающих право, либо создающее угрозу его нарушения. Современные технические средства защиты авторских прав позволяют осуществлять достаточно точный мониторинг деятельности пользователя произведения. Заметим, что указанный мониторинг используется в рамках конкретных аппаратно-программных средств, использование которых, в рамках лицензионных соглашений, допускает осуществление мониторинга действий пользователя в пределах предоставляемой информационно-технической среды. Такого рода мониторинг позволяет выявлять действия, направленные на нарушение авторских прав, например, несанкционированное копирование текста, в том числе посредством скриншотов, и осуществлять удалённое блокирование исполнения функций, направленных на копирование содер-

жание произведения, вне зависимости от способа такого копирования, либо удаление снятых копий произведения. Посредством указанных действий осуществляется восстановления существовавших правоотношений между автором, либо иным правообладателем на объект авторского права, и его пользователем. Пресечение же может быть реализовано в форме превентивной функции, которая блокирует любые действия, направленные на нарушение авторских прав. Заметим, что в последнем случае технический способ защиты права, предусмотренный ст. 12 ГК РФ, непосредственно переплетается с техническим способом охраны авторского права, так как любое охранительное правоотношение изначально включает в себя меры, пресекающее совершение правонарушения. Однако в рамках рассмотрения пресечения, реализуемого техническими средствами, как элемента защиты авторских прав, важно отметить, что речь идёт не об обеспечении безопасности прав автора, либо иного правообладателя, а о реакции посредством технических средств указанных лиц на вполне реальную попытку нарушения авторских прав;

- Прекращение или изменение правоотношения. Как нами было отмечено выше, современный уровень технического и технологического развития, а также качественные характеристики аппаратно-программных средств позволяют отслеживать действия пользователей объекта авторского права в отношении указанного объекта. Таким образом, на возможную попытку нарушения авторского права техническим средством может быть предусмотрена «реакция» в форме блокирования доступа к произведению, либо ограничению объёма правомочия пользования. Заметим, что применительно к рассматриваемому способу защиты авторского права техническими средствами, его реализация согласуется с положениями типичных договоров об использовании произведения по открытой лицензии. Однако его реализация не ограничивается только ими. Так, некоторые электронные площадки, занимающиеся распространением, либо предоставлением доступа к разным произведениям, на условиях ограниченной (частной) лицензии, также устанавливают, что в случае нарушения пользователем условий лицензии, соответствующий ресурс оставляет за собой право ограничения доступа к соответствующему произведению. В обоих случаях речь идёт о прекращении правоотношений между автором, либо иным правообладателем, и пользователем произведения. Применительно изменения правоотношения, в современной практике пока не было случаев реального изменения содержания правоотношения между автором, либо иным правообладателем, и пользователем произведения. Однако мы полагаем, что в качестве формы изменения правоотношения между автором, либо иным правообладателем, и недобросовестным пользователем произведения, можно выделить изменения объёма правомочий конкретного недобросовестного пользователя в части ознакомления с произведением. Мы полагаем, что в случае нарушения, либо попытки нарушения авторского права, технические средства, будучи проводниками воли автора, либо иного правообладателя, являются правомочным средством изменения содержания правоотношений между указанными субъектами и недобросовестными пользователями произведения, в части определения объёма произведения, доступного для ознакомления. Как показывает опыт электронной дистрибуции объектов авторских прав, авторами, либо иными правообладателями, определяется некоторый объём, либо первичное представление произведения, на основании которых человек может принять обоснованное решение о приобретении прав пользования в отношении произведения.

- Самозащита права. В контексте технических средств, самозащита права, как способ защиты авторских прав указанными средствами, носит вспомогательный характер относительно правовых способов защиты авторских прав. Мы полагаем, что в рамках заданных условий самозащита права техническими средствами в первую очередь направлена на идентификацию пользователя и действий, а также установление фактов, имеющих доказательное значение, и последующую передачу указанных сведений автору, либо иному правообладателю, для принятия решения и совершения конкретных действий, связанных с реализацией

юрисдикционных и неюрисдикционных форм защиты нарушенного права. В целом это соответствует доктринальному пониманию самозащиты права, под которым понимается «допускаемые законом или договором действия управомоченного лица, направленные на обеспечение неприкосновенности права, пресечение нарушения и ликвидацию последствий такого нарушения» [5].

В результате проведенного исследования мы можем обоснованно заключить, что существующий институт технических средств защиты авторских прав требует существенной реформы. В первую очередь необходимо осуществить обособление технических средств охраны от технических средств защиты. В качестве проблемы, требующей решения, также необходимо выделить необходимость разработки законодателем перечня конкретных способов, посредством которых осуществление защиты авторских прав техническими средствами считается допустимым. Вместе с тем существующий уровень технического и технологического позволяет реализовывать правовые формы охраны и защиты авторских прав, однако данная сфера также является проблемной, что обусловлено отсутствием соответствующего правового регулирования реализации прав автора, либо иного правообладателя, посредством технических средств, без участия указанных субъектов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вахрамеева Л.Н. Конституционно-правовой механизм охраны и защиты абсолютных прав свобод человека и гражданина в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2021. 209 с.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18.12.2006 №230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006, №52, ст. 5496. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629.
3. Лебедев В.А. Конституционные права и свободы человека и гражданина в современной России: концепция, ограничения, механизм охраны и защиты. Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Перспектив", 2016. 208 с. ISBN 978-5-392-21093-0. EDN WJQLDX.
4. Мильков А.В. Правовое регулирование защиты гражданских прав и правовых интересов: автореферат дис. ... д. юр. наук. Москва, 2015. 41 с.
5. Страунинг Э.Л.. Самозащита гражданских прав: автореферат дис. ... канд. юр. наук. Москва, 1999. 26 с.
6. Шубина Т.Б. Теоретические проблемы защиты права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 1997. 21 с.

© Спиридонова О.В., 2022.